

Caminos comunitarios: Proyecto Polen

Laurel Ascenzi, Laura Ación, Nicolás Palopoli, Patricia Loto, Julián Buede, Irene Vazano, Paola Lefer

Fundamentación

En MetaDocencia trabajamos para que la producción, la comunicación y la aplicación de saberes científicos y técnicos sean globalmente equitativas. Nuestra misión es construir capacidades científicas y técnicas en forma responsable y con mirada local, a través de la co-creación de redes, espacios de aprendizaje y recursos accesibles para comunidades hispanohablantes.

El Proyecto Polen busca incorporar más personas que representen a MetaDocencia en comunidades, redes y eventos externos, reconociendo su contribución a nuestra misión y visión mientras profundizan sus trayectorias comunitarias en MetaDocencia.

Las personas con las que colaboramos de manera externa multiplican y potencian la puesta en práctica de los valores de inclusión, diversidad, comunidad y versatilidad de MetaDocencia, articulando trayectorias interdisciplinarias muy valiosas para extender las redes de trabajo en comunidad y la participación en Ciencia Abierta en regiones hispanohablantes.

El Proyecto Polen se propone invitar a personas que se acercaron a nuestra comunidad en convocatorias pasadas ([2022/2023](#)) y compartir con ellas actividades abiertas que sigan creando vínculos con [Nuestro Equipo](#) y el [Panal de Comunidades Amigas](#).

Durante fines de 2023 y 2024 realizaremos la etapa piloto del Proyecto Polen, convocando a un grupo reducido de personas y explorando distintas formas de participación. En función de lo que aprendamos en esta etapa piloto, ¡esperamos mejorarlo y poder ampliarlo en futuras ediciones!

Objetivos del Proyecto Polen

- Abrir caminos comunitarios para formar representantes de MetaDocencia en distintas comunidades, redes y eventos.
- Ofrecer recorridos comunitarios para ampliar la participación en comunidades de Ciencia Abierta.
- Dar reconocimiento a quienes participen del proyecto por su contribución al crecimiento de nuestra comunidad.

A quiénes va destinado el Proyecto Polen

En esta etapa piloto, el proyecto invitará explícitamente a personas que se acercaron a MetaDocencia través de las convocatorias laborales de 2022 y 2023, que tengan trayectorias y perfiles de interés compatibles con los requisitos que siguen.

Requisitos para participar

Haber participado de un proceso de selección abierto en MetaDocencia en [2022](#) o [2023](#).

Contar con trayectorias y perfiles de interés de acuerdo a la visión, misión, valores y objetivos 2023/2024 de MetaDocencia.

Pasos para formalizar la contribución

- Conocer y respetar las [Pautas de Convivencia](#) y otros acuerdos aceptados en nuestra comunidad.
- Participar de un encuentro sincrónico en el que te presentaremos a MetaDocencia, se realizará una sesión de entrenamiento específica y se fomentará el intercambio sobre el alcance de la propuesta.

- Representar a MetaDocencia en comunidades, redes o eventos que generen recursos, materiales o reportes, registrando la participación, entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024.
- Completar las tareas acordadas y obtener un registro de participación.

Lista no exhaustiva de tareas y entregables

- Asistir al encuentro de Activación sincrónico. 1h.
- Completar el proceso de Activación para formar parte del [equipo](#) de MetaDocencia completando un formulario corto. 15m.
- Completar el registro sobre instancia/s en la/s que representa a MetaDocencia y en qué formato de participación. 15m.
- Representar a MetaDocencia, mediante la presentación que corresponda, en la instancia (reunión o evento), y en qué formato será la participación (por ejemplo, panel, ponencia, meetup, reunión, workshop, etc.). 1h.
- Enviar publicaciones, registros o grabaciones de tu participación como representante de MetaDocencia para su difusión y distribución por canales metadocentes. 15m.
- Adecuar la presentación provista por MetaDocencia de acuerdo al evento o espacio del que participes y validar con la persona responsable de MetaDocencia cualquier modificación o adaptación realizada y el tiempo dedicado.
- Participar regularmente de canales y eventos comunitarios de MetaDocencia para conocer a la comunidad interna y externa, estrechar vínculos y descubrir oportunidades en las que podrá representar a MetaDocencia.

Reconocimiento a la contribución

Como reconocimiento por representar a MetaDocencia en el contexto del Proyecto Polen, MetaDocencia reconocerá a la persona como colaboradora externa en la [sección Equipo de nuestra web](#).

Además, la persona que represente a MetaDocencia conservará la autoría de toda presentación, documento, reporte u otro material en el que participe,

compartiendo el reconocimiento con otras personas involucradas de acuerdo a las pautas de autoría de nuestra comunidad.

Retribución por la contribución

En retribución por representar a MetaDocencia en el contexto del Proyecto Polen, se compensará a la persona por su tiempo según los estándares de MetaDocencia, con un monto y condiciones determinadas por algún integrante del equipo de MetaDocencia y acordadas previamente, que tendrán en consideración la experiencia previa de cada participante de Proyecto Polen.

MetaDocencia no se compromete a pagar inscripciones, tasas, viáticos ni gastos complementarios en los que cada representante pueda incurrir por su participación en el cualquier evento o instancia en la que decida representar a MetaDocencia. De existir la necesidad de tales gastos, éstos deberán ser previamente consensuados entre la persona que participe en nombre de nuestra comunidad y algún integrante del equipo de MetaDocencia, que aprobará por escrito el monto que MetaDocencia podrá reintegrar en estos casos excepcionales.

Sobre este documento

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Laurel Ascenzi, Laura Ación, Nicolás Palopoli, Patricia Loto, Julián Buede, Irene Vazano, Paola Lefer (2022). Caminos comunitarios: Proyecto Polen. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17469481>